

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

LAS APPS COMO ALIADAS PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL

[10.5281/zenodo.18336512](https://doi.org/10.5281/zenodo.18336512)

Carmen **Marta-Lazo** | cmarta@unizar.es
Universidad de Zaragoza , España

Marta **Blasco-Navarro** | martablasco30@gmail.com
Universidad de Zaragoza , España

Si buscas “**Salud Mental**” en tu navegador, encontrarás, en tan solo 0,22 segundos, más de 100 millones de resultados. Te aparecerán algunos contenidos como: definiciones del concepto, resultados de los estudios más recientes, entidades que ayudan a su visibilización...

Sin embargo, la visibilización de la salud mental es un hecho muy reciente. Es cierto que la **Organización Mundial de la Salud (OMS)** lleva años alertando de la necesidad de buscar un estado de salud mental equilibrado para alcanzar nuestro bienestar emocional ([OMS, 1993](#)), pero estos conceptos no cobraron verdadero significado hasta la irrupción de la **pandemia de COVID-19** en nuestras vidas.

COVID-19 y salud mental

2030 era el año en el que la depresión se iba a convertir en la primera causa de discapacidad en el mundo, lo que significaba que 1 de cada 4 personas iba a sufrir una depresión a lo largo de su vida ([OMS, 2022](#)). Pero el término “salud mental” no cobró verdadero significado hasta los primeros meses de pandemia.

Citación recomendada: Marta-Lazo, C. Blasco-Navarro, M. (2025). LAS APPS COMO ALIADAS PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL. [10.5281/zenodo.18336512](https://doi.org/10.5281/zenodo.18336512)

Desde entonces, las cifras de incidencia de trastornos ansioso-depresivos han empeorado drásticamente ([Confederación Salud Mental España y Mutua Madrileña, 2023](#)).

Esta situación planteaba la necesidad de buscar nuevas formas de promocionar el bienestar emocional tanto individual como social. En este contexto nos preguntamos: ¿Y si el **entorno digital** pudiera ofrecernos herramientas para mejorar nuestro **bienestar emocional**?

Herramientas tecnológicas y bienestar emocional

El *smartphone* es el dispositivo digital más utilizado en el mundo, con cerca de un 70% de alcance mundial ([We are social, 2023](#)). Tras los primeros meses de pandemia, el mercado de *apps* sobre salud mental incrementó exponencialmente. Cada vez aparecían más aplicaciones donde los **usuarios** podían monitorizar y gestionar su bienestar emocional con ejercicios de relajación, meditación y mindfulness, diario, registro y evaluación de las emociones y actividades guiadas, etc.

Ante la necesidad de encontrar herramientas que pudieran ayudar a disminuir las elevadas cifras de problemas ansioso-depresivos de la población, decidimos investigar las mejores apps sobre salud mental en el mercado español disponibles para *smartphone*, gratuitas y que contaran con la mejor valoración de los usuarios.

Así, a través de esta investigación hemos analizado las veinte *apps* que mejor cumplen estos requisitos, a través del Modelo de análisis de **apps** **educativas para el bienestar emocional**.

Yana, tu acompañante emocional

Si bien es cierto que ninguna de las apps analizadas cumple con todos los requisitos incluidos en el modelo de análisis, tenemos que situar en el primer puesto a [Yana, tu acompañante emocional](#), disponible desde el año 2020.

Como se aprecia en la siguiente imagen, **Yana** ofrece a los usuarios diversas herramientas para la gestión emocional, basadas en la terapia cognitivo-conductual. El núcleo de esta aplicación es el **chatbot** *Yana* que

pretende, a través de la **Inteligencia Artificial**, acompañar a los usuarios a mejorar su bienestar emocional, pero sin sustituir ni interferir en ningún tipo de tratamiento recomendado por expertos en salud mental.

Resumen herramientas gestión emocional en Yana: mi acompañante emocional

Fuente: Yana: tu acompañante emocional

Promoción de la salud mental en el entorno digital

Como principales conclusiones del estudio, comprobamos la necesidad de asegurar la **gratuidad** duradera de acceso a los usuarios a las apps de salud mental para promover su bienestar emocional y ofrecerles conexión directa con especialistas en salud mental dentro de las propias aplicaciones.

Además, para la creación de las apps se debe contar con especialistas en salud mental, que aseguren el **rigor científico** y permitan crear **equipos de expertos multidisciplinares** que aseguren la creación de aplicaciones atractivas, eficientes y seguras para los usuarios.

Por tanto, las apps sobre salud mental pueden ser **herramientas complementarias** que ayuden a la **promoción de la salud mental** de la ciudadanía.

Educomunicación para la salud mental

Esta investigación abre un camino para seguir estudiando las posibilidades que nos ofrece el entorno digital en materia de promoción de la salud mental, a través de la **educomunicación para la salud**.

Las **herramientas digitales** como los *podcasts* o los **videojuegos**, entre otros, pueden suponer grandes aliados para la gestión del bienestar emocional de la ciudadanía.

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.